

АНАЛІЗ АНОМАЛІЙ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФОВИХ МОДЕЛЕЙ

Енергетичні системи відносяться до ключових об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить надійне функціонування виробничих підприємств, транспорту, закладів охорони здоров'я та багатьох інших важливих для економіки та суспільства об'єктів. Сучасні енергосистеми відрізняються високою складністю, включаючи багато компонентів, таких як генератори, розподільчі станції, контролери, сенсори, комутатори та інтелектуальні пристрої, які функціонують у тісній взаємодії. Інтенсивний обмін інформацією між цими елементами в реальному часі забезпечує ефективність системи, але водночас створює кібербезпекові ризики.

Особливість енергетичного сектору полягає у його динамічній природі [1]. Зв'язки між вузлами змінюється, обсяги даних, що обробляються, швидко зростають, інтелектуальні технології, такі як інтернет речей (IoT), додають ще більше складності. Узагальнюючи, можна віднести до характерних рис енергетичних систем в сенсі динамічної поведінки наступні аспекти:

- часті зміни топології мережі у вигляді підключення нових пристроїв, змінення потоків енергії та даних;
- часові залежності: активність системи залежить від часових факторів, таких як добові піки споживання чи аварійні ситуації;
- гетерогенність інформаційних джерел (сенсори, пристрої IoT, контролери), розмаїття стандартів та форматів даних, а також швидкість їх оновлення.

Динамічний характер енергетичних систем ускладнює в тому числі застосування традиційних методів кіберзахисту. Типові загрози для них включають атаки на SCADA-системи, які порушують процес управління критично важливими об'єктами; DDoS-атаки на вузли управління, що можуть призвести до збоїв у передачі даних та прийнятті рішень; маніпуляції даними сенсорів, що можуть спровокувати неправильні дії в системі, включаючи аварійне відключення обладнання або розбалансування електроенергетичної мережі. Традиційні методи кіберзахисту, такі як сигнатурний аналіз або правила контролю трафіку на основі статичних моделей в подібних умовах стають недостатньо ефективними. Причинами є: нездатність враховувати зв'язки між вузлами, обмеженість у виявленні складних патернів поведінки, вимога реакції в реальному часі.

Ефективним інструментом для аналізу складних взаємодій в системі, здатним забезпечувати можливість виявлення аномалій та потенційних загроз виявляються графові моделі, використання яких дозволяє моделювати поведінку динамічних енергосистем у реальному часі, підвищуючи їхню

стійкість до сучасних кіберзагроз. Зокрема, графові моделі можуть стати універсальним засобом для виявлення прихованих залежностей і аномалій у складних енергетичних системах [3]. Вони дозволяють врахувати як статичні аспекти (топологію), так і динамічну поведінку (зміни зв'язків у часі), забезпечуючи більш глибокий аналіз і прогнозування. При цьому вузли графа представляють елементи системи, а ребра – взаємодії між ними, включаючи обмін даними, комунікації та потоки енергії. Подібний підхід дозволяє не тільки описати структуру системи, але й проаналізувати її поведінку в різних сценаріях, забезпечуючи глибше розуміння залежностей між компонентами. Як наслідок, використання графових моделей дозволяє підвищити стійкість енергосистем до сучасних кіберзагроз.

Особливу увагу в аналізі графів приділяють виявленню аномалій. Кластеризація вузлів дозволяє групувати компоненти системи за схожими характеристиками, що сприяє ідентифікації відхилень, таких як аномальні дані від сенсорів. Аналіз центральності вузлів допомагає визначити найважливіші елементи системи, які можуть стати потенційними цілями атак. Також значну роль відіграє аналіз поведінки зв'язків, який дозволяє виявляти незвичайні взаємодії, наприклад, несанкціоновані комунікації між сенсорами та підстанціями.

Забезпечуючи комплексний підхід до аналізу енергетичних систем, враховуючи як їхню структуру, так і динамічну поведінку, графові моделі дозволяють виявляти приховані залежності, оцінювати стійкість системи та оперативно реагувати на сучасні кіберзагрози, що є критично важливим для забезпечення безпеки й стабільності енергетичної інфраструктури. Графові нейронні мережі (Graph Neural Networks, GNN) є сучасним інструментом машинного навчання, розробленим для аналізу складних залежностей у графових структурах. Вони дозволяють моделювати взаємодії між вузлами та ребрами графа, враховуючи як топологічні, так і атрибутивні особливості системи. У контексті енергетичних систем GNN надають можливість аналізувати зв'язки між генераторами, сенсорами, вузлами керування та іншими компонентами, що критично важливо для виявлення прихованих аномалій або порушень у роботі системи.

Однією з ключових переваг GNN є здатність інтегрувати інформацію про сусідні вузли та ребра для кожного вузла у графі. Наприклад, в енергетичних системах це дозволяє враховувати залежності між сенсорами, контролерами та генераторами, виявляючи відхилення в поведінці. Якщо сенсор починає генерувати дані, які не відповідають очікуваній поведінці щодо взаємодії з іншими вузлами, GNN може сигналізувати про можливу аномалію.

Процес виявлення аномалій за допомогою GNN базується на порівнянні поточної структури графа та його атрибутів із очікуваною моделлю [4]. Наприклад, нормальна робота системи може бути описана як граф із певними характеристиками зв'язків і атрибутів вузлів. GNN навчається на цій моделі, а потім порівнює поточний стан системи зі збереженим шаблоном. Будь-які

значні відхилення, такі як поява нових зв'язків, зміна ваги ребер або аномальна поведінка вузлів, можуть бути автоматично ідентифіковані.

Для ефективного виявлення аномалій, GNN дозволяють проводити класифікацію вузлів, прогнозування властивостей ребер і навіть генерацію нових графів для моделювання можливих сценаріїв розвитку подій [5]. Це відкриває широкі можливості для аналізу енергетичних систем, включаючи прогнозування збоїв, оцінку впливу атак на ключові вузли та оптимізацію роботи системи. Таким чином, GNN стають невід'ємним інструментом для підвищення кібербезпеки й стійкості критичної інфраструктури, а їх аналіз є ключовим методом для виявлення аномалій у складних системах, таких як енергетичні мережі.

На рис. 1 наведено приклад виявлення одночасно кількох аномалій в системі:

1. Sensor3 → Substation1: Пряме з'єднання сенсора з підстанцією, що може свідчити про несанкціонований доступ.
2. Sensor5 → Generator2: Сенсор безпосередньо впливає на генератор, минаючи контролери.
3. Controller2 → Control Center: Несподіваний прямий зв'язок контролера з центром управління.
4. Generator1 → Substation2: Генератор взаємодіє з неправильною підстанцією.

Рисунок 1 – Граф представлення енергетичної системи з виділеними аномаліями

Описані вище аномальні зв'язки порушують типову структуру системи. Це допомагає швидко ідентифікувати потенційні вразливості та проблеми в енергетичній мережі.

Висновок. Енергетичні системи є складними динамічними системами, що забезпечують життєдіяльність сучасного суспільства. Їхня складність та висока взаємопов'язаність створюють нові виклики в контексті кібербезпеки. Традиційні методи виявлення загроз часто не здатні ефективно реагувати на нові типи атак, особливо в умовах динамічного розвитку енергетичних систем. У таких випадках графові моделі та графові нейронні мережі стають потужним інструментом для аналізу складних взаємодій, виявлення аномалій та забезпечення стійкості системи. Використання графових моделей дозволяє не лише репрезентувати взаємозв'язки між компонентами системи, а й аналізувати поведінкові патерни вузлів у реальному часі. Це відкриває можливості для ефективного виявлення відхилень, кластеризації вузлів за схожими характеристиками, прогнозування загроз і швидкого реагування на потенційні атаки. Крім того, динамічні графи дозволяють враховувати часові залежності та адаптуватися до змін у структурі системи. Таким чином, впровадження графових підходів у кібербезпеку енергетичних систем дозволяє не лише підвищувати рівень захисту, але й створювати умови для проактивного управління ризиками. Це робить енергосистеми більш резильєнтними, забезпечуючи їх стабільну й безпечну роботу у найскладніших умовах.

1. Laimon, M., Mai, T., Goh, S., & Yusaf, T. (2019). Energy sector development: System dynamics analysis. *Applied Sciences*, 10(1):134. <https://doi.org/10.3390/pp10010134>
2. Venayagamoorthy, G. K., Sharma, R. K., Gautam, P. K., & Ahmadi, A. (2016). Dynamic energy management system for a smart microgrid. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 27(8), 1643–1656. <https://doi.org/10.1109/nlns.2016.2514358>
3. Ma, X., Wu, J., Xue, S., Yang, J., Zhou, C., Sheng, Q. Z., Xiong, H., & Akoglu, L. (2021). A comprehensive survey on graph anomaly detection with deep learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 1. <https://doi.org/10.1109/kde.2021.3118815>
4. Wang, H., Hooi, B., He, D., Liu, J., & Xiao, X. (2024). EGNN-AD: An Effective Graph Neural Network-Based Approach for Anomaly Detection on Edge-Attributed Graphs. In *Database Systems for Advanced Applications* pp. 321–331. https://doi.org/10.1007/978-981-97-5572-1_21
5. Xiao, S., Wang, S., Dai, Y., & Guo, W. (2021). Graph neural networks in node classification: Survey and evaluation. *Machine Vision and Applications*, 33(1), art. number 4. <https://doi.org/10.1007/s00138-021-01251-0>